

O‘ZBEKLARNING ETNIK IDENTIKLIGIDAGI O‘ZGARISHLAR

Iskandarov Sherzod Abdug‘aniyevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası va Toshkent davlat tibbiyot universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayorlash va ularni malakasini oshirish tarmoq markazi dotsenti

Annotatsiya. Maqolada o'zbek xalqining etnik o'zligini anglash jarayoni tarixiy manbalar, urf-odatlar, milliy xarakter va madaniy meros bilan bog'liq holda ochib beriladi. Mustaqillik davrida milliy o'zlikning mazmunan boyishi, yoshlar ongida milliy g'urur va ma'naviy barqarorlikni mustahkamlash zarurati asoslanadi. Shuningdek, etnik jarayonlarning mahalliy xususiyatlari va milliy o'zlikning jamiyatdagi birlashtiruvchi ahamiyati haqida ilmiy xulosalar beriladi. Yakunda milliy madaniy meros, tarixiy xotira va an'analarni o'rganish etnik o'zlikni mustahkamlashning dolzarb omili sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: millat, o'zlik, etnomadaniyat, milliy g'urur, urf-odatlar, madaniy meros, yoshlar, milliy birlik.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЗБЕКОВ

Искандаров Шерзод Абдуганиевич

Доцент кафедры социальных наук Ташкентского государственного медицинского университета и отраслевого центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном медицинском университете

Аннотация. В статье процесс осознания этнической самобытности узбекского народа раскрывается в связи с историческими источниками, обычаями, национальным характером и культурным наследием. Обосновывается необходимость укрепления национальной гордости и духовной устойчивости в сознании молодежи, а также содержательное обогащение национальной идентичности в период независимости. Кроме того, приводятся научные выводы о локальных особенностях этнических процессов и объединяющем значении национальной самобытности в обществе. В заключение подчеркивается актуальность изучения национального культурного наследия, исторической памяти и традиций как важного фактора укрепления этнической идентичности.

Ключевые слова: нация, самобытность, этнокультура, национальная гордость, обычаи, культурное наследие, молодежь, национальное единство.

CHANGES IN THE ETHNIC IDENTITY OF UZBEKS

Iskandarov Sherzod Abduganiyevich

Associate Professor of the Department of Social Sciences of the Tashkent State Medical University and the Sectoral Center for Retraining and Advanced Training of Pedagogical Personnel under the Tashkent State Medical University

Annotation. In the article, the process of realizing the ethnic identity of the Uzbek people is revealed in connection with historical sources, customs, national character, and cultural heritage. The necessity of strengthening national pride and spiritual stability in the consciousness of the youth, as well as the substantive enrichment of national identity during the period of independence, is substantiated. In addition, scientific conclusions are presented regarding the local features of ethnic processes and the unifying significance of national identity in society. In conclusion, the relevance of studying national cultural heritage, historical memory, and traditions as an important factor in strengthening ethnic identity is emphasized.

Keywords: nation, identity, ethnoculture, national pride, customs, cultural heritage, youth, national unity.

Ma'lumki, insoniyat muayyan ijtimoiy-biologik tur bo'lib umumiy ijtimoiy qonunlar asosida rivojlanishiga qaramay, bir qancha o'ziga xos guruhlarga bo'linadi. Dunyo xaritasida joylashgan barcha insoniyatning jamiyatidagi evolyusion taraqqiyot natijasida, hamda ijtimoiy omillarining ta'siri tufayli muayyan ijtimoiy guruhlarga, birliklarga bo'lina boshlandi. Ijtimoiy birlik kishilarining muayyan maqsad urf-odat, til, yoki hududiy mushtarakligidir.

Mustaqillik sharoitida milliy o'zlikni anglash jarayonining chuqurlashuvi natijasida etnik guruhlarda ona-vatan, milliy davlatchilik, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni e'zozlash tuyg'ulari rivojlana boradi. Bunday to'yg'ular etnik o'ziligini anglash bilan birga umuman insoniy qadriyat va manfaatlar mushtarakligini ta'minlashga qaratilmog'i lozim. Bugungi kunda jamiyatidagi milliy etnik jarayonlari rivojini hozirgi zamon realliklari nuqtai nazaridan o'rganib, tahlil, etish samarali yo'ldir. Zero, jamiyatda milliy-etnik munosabatlar taranglashib turgan hozirgi sharoitda etnik jarayonlarning o'ziga xos lokal xususiyatlari, ijtimoiy taraqqiyotining maqbul rivojlanishi ta'minlashdagi etnik yondoshuv usullarini izohlaydigan nazariy tadqiqotlarga ehtiyoj sezilmoqda [1].

Nemis faylasuf Iogann Gotlib Fixte ning ta'limotida ong kimdir tomonidan berilgan emas, balki u o'z-o'zini yaratadi. O'z-o'zini anglash jarayonida Fixte insonga "men" ingni angla, "men"ni yarat, deya murojaat qiladi. O'zlikni anglash jarayonida esa fan insonni ozodlik va ijodiy erkinlikka undaydi. "Men" ning o'z-o'ziga

aylanishuvi inson erki, ozodligining dastlabki bosqichidir. O‘z navbatida, bu ong faoliyatining ilk mahsuli hamdir [2].

Milliy o‘zlikni anglashning xususiyatlarini o‘rganishi nafaqat milliy merosini o‘zlashtirish, urf-odat, an‘ana va qadriyatlarni tiklash hamda umummilliy taraqqiyot ehtiyojlari bilan uyg‘unlashtirish, balki, mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, mavjud iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni xalq etish, yoshlarda vatanparvarlik, millatparvarlik, umuminsoniylik, bunyodkorlik ruhiyatini shakllantirish va uni hozirgi zamon sivilizatsiyasi tizimidan munosib o‘rin egallash yo‘lida fidoiylik ko‘rsatishga yo‘naltirish vazifalari bilan ham bog‘liqdir. Modomiki shunday ekan, bugungi kunda milliy o‘zlikni anglashning ijtimoiy-tarixiy manbalarini o‘rganishi asosida jamiyatni modernizatsiyalash jarayonidagi o‘rnini tahlil qilish muhimdir [3].

Ong sezim, o‘zligini anglash (albatta o‘z davr darajasida) turkiylik (til jihatidan) tushunchasi IX-X asrlarda o‘zbek ajdodlarining elat bo‘lib shakllangan qismida qat‘iylashib qolgan edi desak, xato bo‘lmas, ammo iqtisodiy va madaniy taraqqiyot (o‘zbek ajdodlarining elat bo‘lib shakllangan qismida) hali nihoyasiga yetmagan edi [4]. Har bir xalqning yuqori darajasida o‘zlikni anglash, milliy g‘urur, vatan fidoyisi bo‘lish, o‘z xalqidan faxrlanish hissi o‘sha davr jamiyati tartib-qoidalariga ko‘ra, ko‘pchilikda bir xil, yuksak darajada bo‘ladi. Aholining o‘zlikni anglash darajasi fuqoralarning hayot mazmuniga, kundalik turmush tarziga aylanadi [5].

Milliy o‘zlikni anglash muayyan etnik birlikka, milliy davlatiga mansubligini, uning oldidagi burch va mas‘uliyatni anglash, shu millatning moddiy va ma‘naviy qadriyatlarini, manfaatlarini himoya qilishga va rivojlantirishga, milliy birlik va hamjihatlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan umumlashgan nazariy qarashlar hamda amaliy harakatlarning ifodasidir”, deb ta‘rif bergan [3].

Etnik o‘zlikni anglash bilan bir qatorda umumiylik jihatlarga mansubning konkret holatini aniqlab etnoijtimoiy guruhlariga xos bo‘lgan etnomadaniy xususiyat va hislatlarning pozitiv va negativ jihatlarni aniqlab ijobiy xususiyatlarning ustunlik mavqeini ta‘minlash.

Ma‘lumki, o‘zbek millatining yangicha rivojlanish bosqichi jarayonida etnik o‘zlikni anglash xissi kuchaya boshladi. O‘zbek xalqining o‘ziga xos xususiyatlardan eng muhimi bu milliy xarakterdir. Har bir xalqda bo‘lgani kabi o‘zbek xalqida ham etnik o‘zlikni anglash kuchliroqdir.

Milliy o‘zlikni anglash millatga mansubligini his qilish, uning tarixini, urf-odat, an‘ana, qadriyatlarini o‘zlashtirishga intilishda namayon bo‘ladi. Milliy o‘zlikni anglashning asosiy yo‘nalishlari qo‘yidagicha ifodalaniladi:

a) milliy o‘zlikni anglash millatning qadr-qimmatini, sha‘ni, obro‘-e‘tibori poymol etilganda yoki millatning manfaatlariga zarar keltiradigan holatlar yuz bergan vaqtida millatni jipslashtiruvchi, birlashtiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Bunday holatda

millatning barcha vakillari iqtisodiy ahvoli va lavozimidan qat'i nazar, millat oldida turgan maqsad va manfaatlarning umuiy ekanligini anglash asosida birlashadilar;

b) milliy o'zlikni anglash millat vakillarining his-to'yg'ulari, xarakteri, ruhiyati, iymon-e'tiqodi, o'z millatining moddiy va manaviy qadriyatlariga munosabatida, istiqloq haqida orzu-havaslarda o'z aksni topadi. Boshqacha aytganda, milliy o'zlikni anglash odamlarni ongida namayon bo'ladigan ruhiy-ginoseologik holatdir. Shunga ko'ra, u millatning, milliy davlatining moddiy, ma'naviy, ruhiy manfaatlarini himoya qilishda harakatga keluvchi, millatni ana shu maqsadlar yo'lida birlashtirib turuvchi ichki ma'naviy-ruhiy kuch bo'lib xizmat qiladi;

v) milliy o'zlikni anglash millat taraqqiyoti jarayonida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalar yuzaga chiqadigan muammolarni hal qilishda millatni faol harakatga safarbar etuvchi va uyushtirib turuvchi omil hisoblanadi;

g) milliy o'zlikni anglash millatning barcha shakl va ko'rinishdagi manfaatlarini ifodalash yoki bo'lmasa, himoya qilish bilan cheklanib qolmasdan millatning mavjudligini ta'minlab turuvchi mustahkam poydevor vazifasini ham o'taydi.

Mustaqillik davrida "O'zbekiston siz uchun nimaning timsoli?" so'rov o'tkazilganda 53,0%-mening jonajon vatanim, 39,7%-men tug'ilib o'sgan mamlakat, 23,9% - ajdodlarimizning vatani, 21,6% mening sevimli uyim, hamda 14,4%-yashash joyim deb javob bergan [6].

Jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy jarayonlar, shu jumladan, milliy o'zlikni anglash, o'z xalqining tarixiga, ma'naviy merosiga hamda urf-odatlariga qiziqishni kuchayishi yetarlicha e'tiborga olinmadi va chuqur tahlil qilinmadi. Bu jarayoni tub joy aholi bilan kelib o'rinish qolgan aholi o'rtasidagi nisbatning o'zgargan davrida ayniqsa keskinlashib bordi. Milliy o'ziga xoslikni asrash, milliy til va urf-odatlarni saqlab qolish muammolari kuchayib bordi [7].

XX asrning 20-yillari boshlarida Turkistondagi siyosiy vaziyatni belgilab beradigan muhim omil milliy masaladagi qarama-qarshiliklar edi. Bu masalani mahalliy jamiyatning turli qatlamlarida bir xilda tushunmasdi. Milliy o'zlikni anglash yo'llari va usullari, uni ifodalashi darajasi va sifati to'g'risidagi tasavvurlar nihoyatida xilma-xil edi. Lekin milliy huquqlarni amalda taminlashga intilish, xalqlarning o'z siyosiy irodalarini o'zlari belgilash istagi asosiy birlashtiruvchi kuch bo'lib maydonga chiqqan edi.

Saroylar o'zlarining yashab kelayotgan hududilarni muhim deb bilishadi. Ular ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, hayotida o'z o'rinlariga egadir. Saroylar o'zlarini urug' nomi bilan emas, balki o'zbek deb bilishadi [8].

Etnik o'zlikni anglashda milliy an'ana va urf-odatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi bu borada biz tadqiq qilgan Qashqadaryo vohasi Sunnat to'ylari XX-asrning boshlaridan to hozirgacha ham ko'pkarisiz va ko'rashsiz davom etmagan. 1970

yildan boshlab Qashqadaryo vohasiga yangicha to‘ylar kirib kela boshlaydi. Lekin mahalliy milliy urf-odatlar, an’analar, marosimlar avlodlardan avlodga o‘tib kelmoqda. Aholi tomondan milliy o‘zlikni anglash kuchli, boshqa urug‘larga nisbatan etnik o‘zlikni anglash jarayoni kuchlidir. Ular o‘zlarini o‘zbek millatining vakili deb bilishib, o‘z tarixini bilish, an’anaviy marosimlarga bo‘lgan hurmat belgisini o‘zbeklikning asosi deb biladi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida shuni ta’kidlamochimanki, O‘zbekiston xududida yashab kelayotgan o‘zbek xalqlarining tarkibi qismlarini tashkil etgan o‘zbek urug‘lari o‘zlarini o‘zbek deb bilishadi. Milliy madaniyatimizda etnik o‘zlikni anglash kuchlidir [8].

Milliy o‘zlikni anglashning rivojlanishi murakkab jarayondir. Uning murakkablashuvi, ayniqsa, bugun jahon xalqlari ma’naviyatiga turli yo‘llar va vositalar bilan ta’sir o‘tkazishga qaratilgan harakatlarning ko‘chayishi bilan ham bog‘liq. Bunday sharoitda ajdodlar yaratgan buyuk meros hamda millatni dunyo miqyosiga olib chiqqan tarixiy shaxslar faoliyatini chuqur o‘rganish milliy o‘zlikni anglashning rivojlanishi uchun muhim manba bo‘lib qoladi [3].

Xulosa. qilib o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, etnik o‘zligimizni anglashda xalqimizning ma’naviy-madaniy merosini tiklashgina emas, balki uni chuqur o‘rganishimiz va ma’qul tomonlarini hayotimizga tatbiq qilishimiz lozimdir. Ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida O‘zbek urug‘larida etnik o‘zlikni anglashdagi hissini kuchaytirilishi, xalqimiz boy tarixini o‘rganilishi hamda milliy ruhda tarbiyalanishi yosh avlodlarmizni milliy o‘zlikni anglashida, milliy urf-odatlar an’analarini rivojlantirish madaniy-marifiy, ijtimoiy, yo‘nalishlarga keng e’tibor qaratish lozimdir.

References

1. Мухамедова З.М. Значение изучения философских идей XX–XXI века для будущих врачей в медицинском вузе Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali Jild: 05 Nashr: 07 | July - 2025 ISSN: 2181-2594 стр.34-44; 2. Мухамедова З.М. История философии и её значение для медицины: интеграция в образовательный курс. Гуманитарный трактат №150, стр. 11-16
2. Mamanazarov N. Etnik o'zlikni anglash va ijtimoiy tarqiyot//Jamiyati va boshqaruv. T.: 1998 № 3 - B. 38.
3. Berdieva N O'zlikni anglash orzusi//Jamiyati va boshqaruv T: 2006 № 1 – B. 76-77.
4. Xayitov Z Mustaqillik sharoitida millatlarning milliy o'zligini anglashining rivojlanish xususiyatlari (o'zbek xalqi misolida): Aftoref. dis. kand. filos. nauk. T: 2007 B. 3. B.
5. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. T: Sharq, 2001. - B. 434.

6. Asqarov. A O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi T.:Universitet, 2007. - B. 317-318.
7. Mamanazarov.N Mustaqillik va milliy-etnik jarayonlar. T.: Molliya instituti 2004. - B.43.
8. Usmonov. Q Sodiqov. M. O'zbekiston tarixi. T: Sharq, 2003. - B. 3.
9. Dala yozuvilari, Qashqadaryo viloyati.